

Тиха Т. А.

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С.Макаренка, м. Суми

Науковий керівник – к. психол.н. Т.І. Щербак

ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ

APPROACHES TO STUDYING THE PERSONALITY OF A CRIMINAL

Approaches to studying the criminal's personality have been presented. The concept of the criminal's personality as a complex of socio-demographic, socio-role or functional, psychological features related to criminal actions, characterizing his/her social danger, and explaining the reasons for committing the crime has been revealed. The multifaceted category «personality of a criminal» has been highlighted, which reflects the psychological properties of a person who has freedom of choice, but consciously chooses to commit a socially dangerous act.

Keywords: *personality, personality of the criminal, criminal features, emotional and volitional characteristics.*

Проблематика злочинності широко представлена в українській психологічній науці, однак варто звернути увагу на той факт, що трансформації в країні пов'язані з війною істотно впливають на характер і зміст злочинності. Відтак, необхідно сконцентрувати дослідницьку увагу на тлумачення поняття «особистість злочинця». Зокрема, Ю. Антонян визначає особистість злочинця як таку, що відрізняється від законотворчої за ціннісно-нормативною системою і психологічними особливостями, що мають криміногенне значення. Згідно з автором, властиві злочинцям особливості є соціального походження, тобто сформувалися під впливом його соціального оточення. Морально-психологічне обличчя злочинця постає як один із чинників скоєння злочину (Антонян Ю., 2018).

Якщо поглянути на означення поняття з позиції кримінального права, то особистість злочинця отожднюється з суб'єктом, який здійснив злочин. І. Даньшин пропонує власне розуміння особистості злочинця як особи з комплексом стійких соціально обумовлених психологічних особливостей, що упредметнюючись у конкретному злочині, роблять його суспільно небезпечним та відповідальним перед законом. (Даньшин І., 2009).

В наукових здобутках Н. Кропачова особистість злочинця розглядається як комплекс соціально- демографічних, моральних і правових характеристик, ознак, зв'язків, відношень, що описують особу, котра скоїла злочин, і мають вплив на її злочинну поведінку (Кропачов Н., 2005). З позиції О. Алексєєва особистість злочинця являє собою поєднання соціально значимих характеристик та зовнішніх умов, що здійснюють вплив на злочинну поведінку (Алексєєв О., 2015).

Об'єднує багатьох науковців у розумінні поняття «особистість злочинця» ідея про комплексність цього феномену, оскільки він містить соціально-демографічні, соціально-рольові та психологічні ознаки поєднані з діями злочинного характеру; всі компоненти разом становлять причину скоєння злочину.

Щоб оцінити особистість злочинця необхідно визначити переважаючі спонуки, узагальнені способи та стратегію життєдіяльності, загальну схему поведінки. В основі згаданих спонукань лежать ціннісні орієнтації та моральні засади особистості. Тим не менше, не правильно стверджувати, що злочинцям властиві особливі, специфічні тільки для них «злочинні риси». Мова йде про невідповідність між умови життя та психічними особливостями особистості, а не про недостатність їх сформованості чи відсутність.

В. Кудрявцев обстоює позицію, що не існує універсальних рис, властивих всім злочинцям, однак більшість з них визначається специфічними характеристиками (Кудрявцев В., 1985). У конкретного правопорушника немає абсолютизованих властивостей злочинця, разом із тим, у всіх злочинців певної категорії виявляються спільні характеристики. Відтак, дослідження конкретних випадків, обставин, учасників злочину є надзвичайно важливим. Таким чином, вивчати особистість злочинця необхідно через розуміння його як окремого, специфічного психотипу. Виходячи із зазначеного, дослідженням особистісних особливостей злочинців має займатись юридичний психолог.

А. Сахаров наголошував, що особистісні властивості, які є передумовою скоєння злочину наявні у людину ще до самого правопорушення, але визнати особу злочинцем можна лише після її неправомірних дій (Сахаров А., 1986). М. Єникеев стверджує, що сформовані в процесі соціалізації і закріплені в подальшому особистісні риси злочинців дають змогу визначити детермінанти його злочинів та ставлення до різних ситуацій. Закріплення таких специфічних рис і формування причин злочинної поведінки відбувається завдяки поступовій трансформації зовнішнього соціального у внутрішнє суб'єктивне. Дослідник підкреслює, що для повноцінного розуміння причин скоєного необхідно використовувати весь доступний психодіагностичний інструментарій а також вивчити весь накопичений матеріал щодо особи злочинця. Такий комплексний підхід уможливує формування уявлення про мотиваційно-потребову, емоційно-вольову сферу, світоглядні позиції, ціннісні орієнтації та суспільну спрямованість злочинця (Єникеев М., 2001).

На відміну від комплексного підходу, існує інший, що визначає за доцільне «конструювати» особистість злочинця відносно конкретних типів за кримінально-правовою класифікацією злочинів. Так. І. Карпець провадила вивчення особистості злочинця як за теоретичним, так і за практичним напрямом. Перший було реалізовано через тлумачення

особистості злочинця як соціального феномену, другий – через аналізування напрямку злочинності, враховуючи покарання та роботу із засудженими в місцях позбавлення волі.

Діяльнісний підхід у вивченні особистості злочинця посідає особливе місце, оскільки перетворення громадянина на правопорушника відбувається саме через систему злочинних дій, вчинення який відзначається на установках особистості та її структурі.

Д. Маханьков представляв особистість злочинця триєдністю: 1) особистість індивіда, який скоїв конкретний злочин; 2) особистість конкретної категорії злочинців; 3) особистість злочинця загалом. Тож, категоріально «особистість злочинця» є багатовимірною проекцією соціально-демографічних та психологічних характеристик особистості, яка свідомо обрала таку стратегію поведінки або вчинила суспільно небезпечне діяння (Маханьков Д., 2013).